

Никола Станковић,*
Асистент,
Правни факултет Универзитета у Београду,
Република Србија

UDK: 341.33:[005.92:004.63
DOI: 10.5281/zenodo.14515979

ЗАШТИТА ПОДАТАКА У ОРУЖАНИМ СУКОБИМА**

Апстракт: Рад анализира питање заштите података у савременим оружаним сукобима. Предмет анализе је усмерен на дигиталне податке чије је, не само присуство, већ и изложеност нападима у савременим сукобима нарочито релевантна. Притом, у опсег анализе улазе не само информативни подаци у дигиталном простору држава и других субјеката међународног јавног права, већ и оперативни подаци неопходни за функционисање оперативних система и других оперативних платформи за стварање, чување и пренос података. Рад примарно изучава природу наведених података и њихове изложености у оружаним сукобима, те их доводи у везу са основним принципима и правилима међународног хуманитарног права. Рад тражи одговор на питање да ли се ови подаци могу сматрати војним циљем, али и који су инструменти међународног хуманитарног права најприкладније средство њихове заштите током оружаног сукоба. Извршен је и осврт на принципе пропорционалности, али и дистинкције, који имају специфично дејство у контексту заштите података, те се анализирају репрезентативне одредбе Додатног протокола I уз Женевске конвенције. Узвишен је и Коментар Међународног комитета Црвеног крста из 1987. године са нарочитим освртом на поимање војног циља у смислу међународног хуманитарног права. Нормативна анализа се заокружује анализом релевантних сегмената Талиновог приручника о међународном праву примењивом на сајбер ратовање. Релевантни сегменти тичу се, пре свега, првог Талиновог приручника из 2013.

* nstankovic@ius.bg.ac.rs, ORCID ID: 0009-0003-4214-7748

** Рад усмено изложен на Међународној научној конференцији Правни принципи у савременом праву, одржаној на Правном факултету у Нишу, 19-20 априла 2024.

године посвећеног сајбер операцијама које повређују принцип забране претње силом и употребе силе у међународном праву, али и које се реализују током оружаних сукоба. Такође, текст се осврће и на други приручник донет 2017. године. Коначно, рад износи неколико релевантних примера у пракси савремене међународне заједнице, али и истиче неке од изазова приписивости напада државама у смислу међународног јавног права, чије испуњење као јединог субјективног услова, бива додатно отежано специфичном природом операција које су усмерене на повреду података у дигиталном простору.

Кључне речи: подаци, сајбер операције, Додатни протокол I уз Женевске конвенције, Међународни комитет Црвеног крста, оружани сукоб, принцип дистинкције, принцип пропорционалности, Талинови приручници.

1. Подаци у савременом свету и њихова изложеност

Број корисника друштвених платформи близу је пет милијарди (University of Maine, 2024).¹ Велики број не само личних, већ и државних, службених података егзистира у овој средини. Како би се упустили у анализу њихове изложености и заштите, морамо поћи од дефинисања података. Полазна дефиниција податка јесте да он представља основни елемент који може бити процесуиран или произведен од стране рачунара зарад преноса информација (Gül, 2021:1299).

Дигитализовано друштво (какво је оно у којем живимо – подвукао Н.С.) функционише на основу података и идеја о њима је уткана у сам концепт дигитализације, те ниједан процес, нити услуга који почивају на рачунарским могућностима се не могу замислити без ње (Geiß, Lahmann, 2021:556-557). Аутор овде врши диверсификацију између „службених“ података које државе користе зарад сопственог функционисања и „личних“ података који се везују за појединце и групе људи који долазе у контакт са модерним дигитализованим окружењем. Границе између њих се изузетно тешко повлаче. Рецимо, подаци о здравственом осигурању и јединственим матичним бројевима, као два из реда различитих примера неспорно су подаци који поседују како јавни, али и приватни интерес. Стога, иако рад природно тежи заштити јавних података, неспорно је да лични подаци, нарочито у околностима сукоба, могу имати изузетан значај за стране које у њему учествују.

¹University of Maine (2024). Social Media Statistics Details; Преузето 26.07.2024. <https://umaine.edu/undiscoveredmaine/small-business/resources/marketing-for-small-business/social-media-tools/social-media-statistics-details/#:~:text=There%20are%204.8%20billion%20social,increase%20year%2Dover%2Dyear>

Тренд дигитализације је све присутнији у јавном сектору, а пример не морамо тражити далеко. Рецимо, „е-Конзулат“, као страница која садржи услуге које пружају дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије.² Било каква интеракција која подразумева унос података на дигиталној платформи подразумева и чување тих података у некаквом дигиталном простору (локалном серверу, “cloud”-у итд.) у којем они бивају изложени потенцијалним сајбер операцијама. Како би разумели инструменте и процесе којима се подаци излажу другим учесницима у сукобу, морамо разазнати шта су сајбер операције и како се оне уклапају у дефиницију напада. Додатни протокол I (1977) уз Женевске конвенције у члану 49 дефинише напад и обим примене. Тако, под нападом се подразумевају акти насиља против непријатеља, било офанзивни или дефанзивни.³

Иако популарна култура потенцира термин сајбер напада и реч је о термину који је, према општем утиску, најприсутнији – он није најпрецизнији. Мек-Кормака који пак цитира Лубела истиче да је, у контексту *jus in bello*, тј. шире – међународног хуманитарног права (подвукао Н.С.), захвалније користити правно неутралнији термин сајбер-операција уместо сајбер напада (McCorrack, 2018:224). Дефиниција сајбер-операција Националног института за стандарде и технологије Сједињених Америчких Држава (САД) гласи: „Коришћење могућности сајбер простора где је примарна сврха постизање циљева у или преко сајбер простора“ (NIST, 2024).⁴ О томе да је сајбер напад ужи појам од сајбер операције сведочи и правило 30 Талинског приручника о међународном праву примењивом на сајбер операције (2013)⁵ који сајбер напад дефинише као сајбер операцију, било офанзивну или дефанзивну од које је разумно очекивати да проузрокује повреду или смрт особа или оштећење и уништење објеката. Кључни критеријум за праг који сајбер операција мора превазићи да би се сматрала нападом мора почивати на степену проузроковане штете, не на њеној физичкој природи (Lubell, 2013:275). Тиме се, како Лубел исправно закључује, отварају врата и

² За више о „Е-конзулату“ погледати: Портал Е-управе Републике Србије: <https://euprava.gov.rs/ekonzulat>

³ IHL Databases (2024). Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-49?activeTab=undefined>, чл. 49, 1977.

⁴ NIST (2024). “Cyberspace operations”, in Glossary, NIST Computer Security Resource Center, Преузето 24.07.2024; https://csrc.nist.gov/glossary/term/cyberspace_operations

⁵ Schmitt, M.N. (ed.) et al. (2013). *The Tallin Manual on International Law Applicable to Cyber Warfare*, Cambridge University Press, Cambridge, UK; <https://csef.ru/media/articles/3990/3990.pdf>; Преузето 24.07.2024.

нематеријалној штети као једном врло важном сегменту категорисања и заштите података у савременом добу генерално, а нарочито током оружаног сукоба (Lubell, 2013:275).

На основу двоструког критеријума средства употребе и оперативног циља, постоји неколико различитих сценарија изложености података. Први који се тиче цивилних података о здравственој заштити једне државе који могу бити предмет сајбер операције друге државе (Geiß, Lahmann, 2021: 557). Реч је о подацима који могу бити енкриптовани (закључани или шифровани – подвукао Н.С.) све док страна о чијим подацима је реч не донесе одлуку да повуче своје снаге (Geiß, Lahmann, 2021: 557). Затим, сајбер-операција усмерена против телекомуникационе компаније друге стране у оружаном сукобу којом се екстрахују подаци о локацији и евиденцији позива корисника (Geiß, Lahmann, 2021: 557).

На пример, у периоду од 2015-2017. године руско-украјински сукоб добија дигиталну компоненту. Хакери познати под називом „Пешчани црв“, подржани од стране Кремља, усмерили су своје напоре ка украјинској влади и привредним друштвима (Grabowitz, Morford, Truax, 2020: page). „Нот-Петја“ (NotPetya) је назив за злонамерног „црва“, малверски програм који се аутоматски, вртоглаво и неселективно ширио хиљадама рачунара и, путем закључавања података, нанео штету процењену на чак 10 милијарди америчких долара (Grabowitz, Morford, Truax, 2020: page).

У мају ове године, кинески хакери су напали министарство одбране Велике Британије, циљајући припаднике одбрамбених снага тј. имена и банковне податке треће стране уговорнице, а због чега је министар одбране све осим изричито именовано Кину као кривца (CSIS, 2024).⁶ Руски хакери су 2023. године лансирани шпијунску кампању против амбасада Грузије, Пољске, Украјине и Ирана а како би прикупили податке о њиховим политичким и војним активностима (CSIS, 2024). Не треба изгубити из вида да у ову категорију не спадају само подаци информативне природе, већ и оперативни, функционални подаци од којих зависи функционисање целокупног једног система. Ове сајбер операције резултирају губитком функционалности система (Geiß, Lahmann, 2021:562). Иако исти аутор сугерише да је реч о сајбер нападу који је усмерен на систем у тоталитету, те аутоматски и податке (наведен метафоричан пример о нападу на један објекат, а не молекуле и атоме

⁶ CSIS/Center for Strategic and International Studies (2024). *Significant Cyber Incidents*. Преузето 28.07.2024. <https://www.csis.org/programs/strategic-technologies-program/significant-cyber-incidents>

од којих је он саздан), аутор не дели овај став, те и овај случај подводи под исту категорију (Geiß, Lahmann, 2021:562). Оваква фрагментација категорија није добра ни пожељна.

2. Положај у систему међународног хуманитарног права

Злоупотребом података у оружаном сукобу, отварају се тзв. дигитални, сајбер фронтови, те је реч о области међународног хуманитарног права која се везује за појам сајбер ратовања. Оно представља врсту непријатељске активности предузете против рачунарских мрежа, рачунарских система и база података са циљем деградирања или уништавања циљаних система (Милисављевић, 2024:194-195). Није исправно тврдити да су правила међународног хуманитарног права непримењива на сајбер сукобе, нарочито када је реч о његовим основним начелима (Милисављевић, 2024:193). Овај став дели и организација са великим ауторитетом у материји међународног хуманитарног права – Међународни комитет Црвеног крста (Комитет). За Комитет је неспорно да међународно хуманитарно право ограничава сајбер операције током оружаног сукоба⁷, самим тим и оне операције које су усмерене против података једне од страна учесника оружаном сукобу (подвукао Н.С.). Важно је имати на уму да је право сајбер ратовања данашњице регулисано правилима, доминантно ослоњеним на примену аналогije, која су написана пре појаве модерне рачунарске технологије (Boylan, 2017:220).

На самом почетку, морамо поћи од односа са основним принципима међународног хуманитарног права. Иако теорија познаје више различитих принципа који носе обележје фундаменталних принципа, аутор ће се примарно осврнути на принципе пропорционалности и дистинкције. Први принцип подразумева да су забрањени они напади који могу довести до инцидентног, случајног губитка живота цивила, повреде ове категорије лица, оштећења цивилних објеката или комбинације свега наведеног, а који могу бити сувишни у односу на конкретну и директну очекивану војну предност која би се тако остварила (ICRC, 2023a: 1).⁸ Легалитет напада зависи од односа између зла које нападач очекује да инцидентно буде нането цивилима и цивилним објектима и војне користи коју антиципира као исход напада (Boylan, 2017: 228).

⁷ ICRC/International Committee of the Red Cross (2020). International humanitarian law and cyber operations during armed conflicts. in: *International Review of the Red Cross* (2020), 102 (913), 481–492; <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2021-03/ihl-and-cyber-operations-during-armed-conflicts-913.pdf> Преузето 28.07.2024.

⁸ ICRC (2023). *The Principle of Proportionality*. International Committee of the Red Cross, Geneva, March 2023; https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/war-and-law/04_proportionality-0.pdf; Преузето 22.06.2024

Корен овог правила, између осталог (подвукао Н.С.) можемо пронаћи у члану 51(5)(б) Додатног протокола I уз Женевске конвенције (Boylan, 2017: 227). Он наводи да ће се неселективним сматрати напад од ког се може очекивати да проузрокује случајни губитак цивилног живота, повреде цивила, оштећење цивилних објеката или комбинација наведеног која може бити сувишна у односу на конкретну и директну очекивану војну предност.⁹ У контексту употребе информационих и комуникационих технологија, овај принцип забрањује странама учесницама у сукобу да лансирају такав сајбер напад против војног циља који би могао случајно нанети штету цивилима која би била сувишна у односу на конкретну и директну очекивану војну корист (ICRC, 2023a: 1), о којем ћемо тек говорити, утврђује да сајбер напад од ког се може очекивати да проузрокује инцидентни губитак цивилног живота, повреде цивила, оштећење цивилних објеката или комбинацију наведеног која би била сувишна у односу на директну и очекивану војну корист је забрањена (Schmitt et al., 2013: p). Овде се види јасна веза са Додатним протоколом. Уосталом, сам Приручник на то реферише. Он се позива и на члан 57 (2) (iii) Додатног протокола I (Schmitt et al., 2013: p). Они који планирају или одлуче да нападну се морају уздржати од одлучивања о иницирању било каквог напада од којег се могу очекивати последице које смо већ навели и које би биле сувишне наспрам конкретне и директне очекиване војне користи (члан 57 Додатног протокола I).¹⁰ Талински приручник пружа пример оперативности овог правила кроз таргетирање Глобалног навигационог система који представља систем двоструке употребе (Schmitt et al., 2013: p). Системи двоструке употребе су системи које користе како цивилни, тако и војни фактори (Boylan, 2017: 228, 230). Како би били легитимни војни циљеви они морају чинити стваран допринос непријатељској војној акцији и њихово уништење мора пружати дефинитивну војну предност нападу (Boylan, 2017: 228, 231-232). Уколико би очекивано зло у овом случају било сувишно у односу на очекивану војну корист такве операције, она би била забрањена (Schmitt, 2013: p).

Принцип дистинкције се примењује стриктно у контексту оружаних сукоба и забрањује нападе нападе против цивила и цивилних објеката

⁹ Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-51?activeTab=undefined>, чл. 51, 1977.

¹⁰ Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I). <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-57?activeTab=undefined>; чл. 57, 1977.

(ICRC, 2023b: 1).¹¹ Чланом 48 Додатног протокола I уз Женевске Конвенције конституисано је базично правило да ће стране у сукобу, зарад обезбеђивања поштовања и заштите цивилне популације и цивилних објеката, у сваком тренутку разликовати цивилну популацију и борце, цивилне објекте и војне циљеве и да ће складно усмеравати своје операције само против војних циљева.¹² Забрана неселективних напада и концепти пропорционалности без јасног разликовања цивилног и војног губе свој смисао (Lubell, 2013:253). Детерминисање ове две категорије јесте кључно за разумевање њихове (не)заштићености. Када је реч о информационим и комуникационим технологијама, у коју категорију управо спадају и подаци (подвукао Н.С.), он захтева да сајбер напади буду усмерени искључиво против учесника у сукобу и војних циљева – сви неселективни сајбер напади су забрањени (ICRC, 2023b: 1). Према начину на који је конципиран у савременом међународном хуманитарном праву са ослонцем на члан 52 (2) Додатног протокола I уз Женевске Конвенције, принцип дистинкције штити само опипљиве објекте током оружаног сукоба (CIRSD, 2021).¹³ Оно што принцип дистинкције не види као опипљив објект током непријатељске сајбер операције њиме није ни заштићено, те су подаци током оружаног сукоба рањиви. Функција принципа дистинкције лежи у унапређивању заштите цивила, рестриктивним и буквалним интерпретацијом података података настала би својеврсна празнина у међународном хуманитарном праву и многе мете чији физички еквиваленти јесу заштићени би могли бити нападнути, све док су дејства напада исцрпљена у сајбер-простору (CIRSD, 2021).

Настављајући анализу, незаобилазно је утврдити да ли подаци могу представљати војни циљ сходно важећим принципима и нормама међународног хуманитарног права. Наиме, концепт „циљева“ у међународном хуманитарном праву јесте круцијалан концепт, нарочито у односу са правилима која регулишу ток непријатељстава, када се заштита најчешће простире само на цивиле и цивилне објекте, односно циљеве (Pomson, 2023: 350). Стога, неопходну дефиницију, затим и дистинкцију циљева тражимо у оквиру Додатног протокола I уз Женевске конвен-

¹¹ ICRC (2023b). *The Principle of Distinction*. International Committee of the Red Cross, Geneva, March 2023; https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/war-and-law/03_distinction-0.pdf; Преузето 22.06.2024.

¹² Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-48?activeTab=undefined>; чл. 48. 1977.

¹³ CIRSD/Center for International Relations and Sustainable Development (2021). *Protecting Data in The Age of Cyber Warfare*, by U.L.B Nipuni; <https://www.cirsd.org/en/expert-analysis/protecting-data-in-the-age-of-cyber-warfare>; Преузето. 27.06.2024.

ције (Протокол). Примаран и неспоран члан од којег треба поћи јесте члан 52. Наведеним чланом се војни циљеви ограничавају на оне објекте који по својој природи, локацији, сврси или употреби чине ефективни допринос војној акцији и чије потпуно или делимично уништење, запоседање или неутралисање према важећим околностима нуди дефинитивну војну предност. Протокол ограничава војне нападе искључиво на дефинисане циљеве.¹⁴

За оне који не сматрају физичко оштећење као елемент напада *sine qua non*, одговор на питање да ли подаци представљају циљ у смислу међународног хуманитарног права носи са собом озбиљне реперкусије у погледу детерминисања да ли измена података конституише напад у смислу међународног хуманитарног права (Pomson, 2023:353). Проблем лежи у томе што Протокол посматра војни циљ као нешто материјално, видљиво и опипљиво (Pomson, 2023:365). Имплицитни је консензус да појам објекта у прошлости није укључивао податке, те да би му требало приступити еволутивно, а како би се омогућило укључивање података у појам (Pomson, 2023:368).

Међутим, узимајући у обзир податке одређених категорија објеката који уживају појединачну заштиту међународног хуманитарног права, заштитна правила се сматрају свеобухватним (на пример, заштита медицинских постројења се проширује и на заштиту њихових података) (McCormack, 2018:237). У погледу података који су ван граница већ појединачне заштите, потребно је прецизирати меру у којој они уживају општу заштиту од стране општих правила о спровођењу непријатељстава. Закључак по којем би брисање или манипулисање таквим подацима било ван домена међународног хуманитарног права из разлога што те радње нису препознате као напад или објект у смислу међународног хуманитарног права – тешко је помирљив са предметом и сврхом ове групе норми (McCormack, 2018: 237).

Коментар Протокола од стране Црвеног крста из 1987. год.¹⁵ уважава, пре свега, значај детерминисања цивилних објеката и војних циљева са једне стране, али и чињеницу да покушаји дефинисања ових категорија трају већ значајан период времена. Консензус за таргетирање

¹⁴ Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I). <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-52>; чл. 52. 1977.

¹⁵ ICRC (1987). Commentary on the Additional Protocols of June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, International Committee of the Red Cross, Geneva, 1987; https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llmlp/Commentary_GC_Protocols/Commentary_GC_Protocols.pdf; Преззето 21.07.2024

искључиво војних циљева је нешто о чему је међународна заједница релативно брзо постигла консензус, али су дефиниције изостале (ICRC, 1987:р). Конвенције из 1949. године експлицитно реферишу на војне циљеве и заштиту пре свега медицинских постројења и болница (ICRC, 1987:р). У односу са подацима као објектом заштите од напада, врло је занимљиво истаћи да коментар признаје да се дефиниција војних циљева неће увек лако интерпретирати, поготово када се мора донети одлука о самом нападу, али и коришћеним средствима и методама који ће се користити (ICRC, 1987: р).

Коментар у тумачењу члана даје осврт на преамбулу Сан Петербуршке декларације која истиче да је једини легитимни војни циљ слабљење војне моћи непријатеља (ICRC, 1987: р). Наслањајући се на овај параграф коментара, можемо истаћи да онда подаци, стриктно војне природе, без обзира да ли је реч о системским или информативним подацима – могу конституисати војни циљ. Коментар истиче да наведена дефиниција војног циља има два кумулативна елемента: 1) природа, локација, сврха и употреба која чини ефективни допринос, и 2) потпуно, делимично уништење, запоседање или неутрализација који у тренутним околностима пружају дефинитивну војну предност (ICRC, 1987: р). Из те дефиниције аутор као кључне издваја појмове сврхе, употребе из првог елемента, а из другог неутрализацију, а који се могу тумачити у прилог категоризацији одређених података као војних циљева. Један од очевидних проблема код категоризације података не лежи само у томе да ли су војни циљеви или цивилни објекти, већ и у амбивалентној природи коју подаци могу имати. Мешање цивилних и војних података може резултовати томе да цео сервер изгуби свој заштићени статус (Check, 2023: 17).

Аутор сматра да се екстензивним тумачењем параграфа 2023 Коментара, може исти ослонац пронаћи и за податке. Овај параграф говори о зградама и постројењима која се користе за производњу хране, а која могу бити од користи не само цивилима, већ и војсци (ICRC, 1987: р). У оваквим ситуацијама у обзир се узимају време, место напада, очекивана војна предност, антиципирани губитак цивилног становништва и штета која би била нанета цивилним објектима (ICRC, 1987:р). У том смислу, сматрамо да подаци могу бити војни циљ у смислу међународног хуманитарног права, али следећи (исправан) рестриктивни приступ у дефинисању, ових пет критеријума би требало осавременити и нормирати управо у односу према заштити података током оружаних сукоба.

Меклаухлин наводи да подаци могу бити војни циљ, али да је реч о питању којем се може приступити из неколико углова посматрања

(McLaughlin, 2018). Ми ћемо се осврнути на онај који сматрамо најисправнијим. Наиме, он заступа угао да су подаци објект који може бити и војни циљ (McLaughlin, 2018). Посреди је својеврсна инструментализација цивилних података који по својој локацији, сврси и употреби постају војни циљ (McLaughlin, 2018). Наводи пример комерцијалне базе података која се користи од стране непријатеља за динамично таргетирање припадника војске и њихових породица (McLaughlin, 2018). Ускраћивање употребљивости те базе неутрализацијом њених података смањује капацитет за спровођење непријатељстава, стичући тако предност (McLaughlin, 2018). У литератури постоје ставови да се овај приступ може изнедрити већ из самог значења члана 52 Протокола (Маџак, 2015: 5). Овај приступ подразумева ослањање на утврђене методе тумачења предвиђених Бечком конвенцијом о уговорном праву (Маџак, 2015:65). Централно место заузима члан 31, став 1 Бечке конвенције а централно питање је да ли се тумачење појма објекта може проширити тако да обухвати и податке (Маџак, 2015:66). Не улазећи у различите и бројне методе тумачења, аутор ће се осврнути на тумачење појма у контексту Протокола. Генерално, ради се о нечему што може постати мета напада, нечему што је подложно уништењу, запоседању или неутрализацији – опис у који се подаци дефинитивно могу уклопити (Маџак, 2015:73). Истиче се да овај приступ служи суштинској сврси хуманитарног права оличеној у митиговању ефеката конфликта по цивилну популацију кроз заштиту од напада на све објекте, укључујући и податке који нису војни циљеви јесте исправна (McLaughlin, 2018). Изазов је у постављању изнијансиранијих правних и доктринарних питања о томе како и када се разликују подаци који могу бити војни циљ од оних који не могу (McLaughlin, 2018).

Пређимо на Талинске приручнике. Северно атланска алијанса (НАТО) и њен Кооперативни центар изврности за сајбер одбрану (Центар)¹⁶ помогли су успостављању оба Талинска приручника (Talbot Jensen, 2017: 737). Први Талински приручник је објављен 2013. године и посвећен је најдрастичнијим облицима сајбер операција које повређују суштинску забрану у међународном праву, а то је забрана претње (подвукао Н.С.) и употребе силе и које отварају врата државама да се осврну свом урођеном праву на самоодбрану, или се десе током оружаног сукоба. Други Талински приручник је објављен 2017. године и посвећен је правилима међународног права која уређују сајбер инциденте са којима се државе сусрећу свакодневно, али које се свакако могу подвести под оквире употребе силе или оружаног сукоба (CCDCOE, 2024).

¹⁶The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) is a multinational and interdisciplinary cyber defence hub. CCDCOE (2024). *The Tallinn Manual*. <https://ccdcOE.org/research/tallinn-manual/>; преузето 28.07.2024.

Први Талински приручник (Приручник 2013) поставља апсолутну забрану сајбер операција против цивилног становништва и цивила понаособ, почивајући тако на принципу дистинкције, а под условом да испуњавају критеријуме напада установљене у правилу 30, о којем смо већ говорили (Schmitt et al., 2013:page). Што се случајне, инцидентне штете по цивиле тиче када је мета сајбер напада војни циљ, уништење, повреда или смрт цивила у тој ситуацији не потпада под категорију предмета напада, већ се њихова заштита тада изводи из принципа пропорционалности и захтева за предузимањем одговарајућих мера приликом напада (Schmitt et al., 2013: page).

Војни циљеви су дефинисани правилом 38 приручника. Приручник врши особен тип правне трансплантације из Протокола, с тим што додаје да војни циљеви могу бити рачунари, рачунарске мреже и сајбер инфраструктура (Schmitt et al., 2013: p). Правило наводи даље да не сме доћи до погрешног поистовећивања са циљем војне операције (Schmitt et al., 2013: p). Дефиниција је тесно везана за идеју „објекта“ и ослања се на идеју Коментара о видљивим, опипљивим објектима (Маџак, 2015: 58). Занимљиво је да се хардвер у истом примеру сматра војним циљем и у правном смислу (Schmitt et al., 2013: p).

Подаци се доживљавају као нематеријални, те не потпадају под уобичајено поимање објекта тј. циља, нити су у складу са његовим објашњењем које пружа Коментар (Schmitt et al., 2013: p). Већина експерата сматра да се таргетирање података може сматрати нападом онда када операција утиче на функционалност рачунара или других сајбер система (Schmitt et al., 2013: p). Иако је овде неспорна веза са материјалним елементом, оштећење сајбер система које не погађа хардвер такође може донети значајну предност непријатељу. Масовно брисање података из институционалних архива (образовне институције, владе канцеларије...) такође је пример акта који може нанети значајну штету, а да не води притом физичком оштећењу или уништењу (Lubell, 2013: 271). За овакве случајеве би се у најмању руку морало сматрати да су прешли неопходан праг примене правила о нападима и подложности принципу дистинкције с обзиром на избор мета (Lubell, 2013: 271). Мањи део експерата сматра да се таргетирање података самих по себи мора сматрати објектом тј. циљем са ослонцем на претходно наведен пример брисања цивилних података од изузетног значаја чији би чин у супротном остао ван домашаја права оружаних сукоба (Schmitt et al., 2013: p). Тиме би наступила контрадикција са обичајном премијом опште заштите цивила од последица непријатељстава (Schmitt et al., 2013: p). Овај став већина посматра, како се наводи, као *lex ferenda* (Schmitt et al., 2013: p).

Други Талински приручник из 2017. године (Приручник 2.0) има благо измењену садржину у односу на Приручник из 2013. године акцентујући неке тачке ради бољег разјашњења (Talbot Jensen, 2017:737). Притом, његов циљ није генерисање права, нити прогресивни развој, већ експресија мишљења две међународне експертске групе о стању права у тренутку настанка овог текста (Talbot Jensen, 2017:738). Он дели став из Приручника и истиче, да према садашњем стању права, подаци нису укључени у појам објекта, те самим тим не могу ни бити војни циљ (McLaughlin, 2018).

Приручник 2.0 утврђује да сајбер активности и појединци који се у њих упуштају подлежу истим прерогативима и ограничењима као и у случају било које активности (Talbot Jensen, 2017:746). Подела надлежности над сајбер активностима раздваја се од надлежности над подацима и између њих не може бити знак једнакости, али је надлежност над подацима у рукама државе где се ти подаци налазе (Talbot Jensen, 2017:739). Изложеност података у виду сајбер шпијунаже није нашла међ питањима о којима је постигнут консензус када је реч о повреди међународног права (Talbot Jensen, 2017:756). Ради се о случајевима ексфилтрације података друге стране у сукобу. Ексфилтрација се укратко дефинише као неовлашћени пренос података са рачунара или другог уређаја (FORTRA, 2023).¹⁷ Већина експерата је делила уверење да ексфилтрација не представља повреду међународног права, осим можда у најдрастичнијим случајевима (Talbot Jensen, 2017: 756). Ово је опасно с обзиром на то да ексфилтрација података јесте уобичајена (Mc Cormack, 2018:234). Један занимљив пример из литературе датира из 2015. године када је дошло до неовлашћеног продирања и базу података Канцеларије Сједињених Америчких држава за персонални менаџмент, чиме су подаци готово 22 милиона службеника претрпели ексфилтрацију (Mc Cormack, 2018:234).

Потом, Приручник 2.0 не сматра „ћупове-меда“ (делови вредних података или сегменти мреже дизајнирани тако да привуку и идентификују хакере и њихове методе), такође нису означени као противни међународном праву (Talbot Jensen, 2017: 756). Чак и „наоружани ћупови меда“ који садрже малвер који се активира и напада систем хакера по приступу, означен је као потпуно дозвољен (Talbot Jensen, 2017:756). Лични подаци или метаподаци везани за индивидуалну личност и њен приватан живот остају заштићени путем права на приватност (Talbot Jensen, 2017:759).

¹⁷ FORTRA Digital Guardian Data Protection (2023). *What is Data Exfiltration? (Definition & Prevention)*, blog by N Lord, 6 May 2023, <https://www.digitalguardian.com/blog/what-data-exfiltration>, преузето 05.08.2024

Талински приручник води двоструком карактерисању података (McLaughlin, 2018). Први је да подаци представљају непознату ван система права оружаних сукоба и да самим тим остају отворено поље странама у сукобу јер не испуњавају критеријум напада који увек мора бит усмерен ка каквом предмету (McLaughlin, 2018). Ово је непожељно поимање из простог разлога што се оставља велики простор за злоупотребама које могу прерасти у ратне перфидије, или са друге стране нанети значајну штету цивилној популацији. Други приступ који се чини адекватнијим, заступа да иако подаци нису предмет у смислу међународног хуманитарног права, генерална пројекција истог сугерише да се они морају третирати као цивилни објект (McLaughlin, 2018). Свакако, Талински приручници захтевају предмет као обележје војног циља (Mačák, 2015: 63).

Једно врло интересантно решење јесте да подаци нису предмет, али да могу бити војни циљ (Mačák, 2015:63). Наиме, формулација члана 52, став 2 Протокола дозвољава постојање војних циљева који јесу предмети, али и оних који то нису (Mačák, 2015: 63). Сам почетак реченице се узима као кључан: „Што се објеката тиче, војни циљеви су ограничени на оне објекте...“ Тај почетак отвара врата постојању војних циљева који нису објекти (Mačák, 2015: 63). Аутор сматра ово решење помало „натегнутим“ јер сам члан очигледно почива на тесној вези војног циља и материјалног, предметног обележја истог. Тако би заиста подаци могли бити окарактерисани као нематеријални „не-објекти“ са потенцијалном да буду војни циљеви (Mačák, 2015: 64). Исти аутор истиче два проблема у вези са овим приступом: значајна неконзистентност са традиционалним разумевањем војних циљева и отварање низа потешкоћа приликом тумачења у конкретним ситуацијама (Mačák, 2015: 64). Уколико подаци нису прихваћени као објект, готово сви цивилни подаци постају рањиви на сајбер операције (Gül, 2021: 1299).

Већина експерата који стоје иза Приручника уважава да циљање података може резултирати исцрпљујућим последицама (попут смрти или значајне штете) које могу конституисати напад на какав се правила о циљању примењују (McCormack, 2018: 238). Исти аутор износи запажање да суштинско питање лежи у томе да ли подвргнути истим правилима операције које су усмерене на цивилне податке, а које притом немају штетне физичке последице (McCormack, 2018: 238). Рецимо, широко је прихваћено да сајбер шпијунажа, без обзира да ли се одвијала током оружаног сукоба, није нелегална сама по себи (McCormack, 2018: 239). Са друге стране, постоји консензус да сајбер операције које резултирају смрћу или физичким оштећењем могу бити категорисани као

напади (Lubell, 2013: 264). Аутор ово доживљава као „клизав“ терен и сматра да би требало даље радити на томе да се и ексфилтрација ипак правно заштити – нарочито из угла заштите података. Нема сумње да се постојеће право може применити на сајбер сферу, али је обавезно стално имати простор за нове приступе и интерпретације које би се разликовале од начина на који је исто право тумачено у прошлости (Lubell, 2013: 271).

3. (Не)заштићеност података у пракси

Већина међу-државних сајбер операција дешава се на стратешком плану и намерно је дизајнирана тако да остане испод неопходног прага за један оружан напад, а како би се избегла ескалација у конвенционални конфликт (Schulze, 2020). Кључан критеријум итегрисања су не само отворени сајбер напади, већ и они који се могу довести у везу са каквим оружаном сукобом унутар међународне заједнице. О озбиљности ове претње сведочи и сама НАТО алијанса, истичући да је сајбер претња сложена, разорна, принудна и све учесталија, те да алијанса бити спремна за одбрану њених мрежа и операција од све сложенијих претњи ове природе (НАТО, 2024).¹⁸

Узимајући од 23. маја 2023. године, забележено је близу две хиљаде сајбер напада и операција од стране готово стотину актера које су циљале 23 различита кључна инфраструктурална сектора (EP, 2023: 6).¹⁹ У јавности, како медијској, тако и стручној, доста се говори о примеру сајбер напада током руско-украјинског сукоба. Институт за сајбер-мир износи податак да су сајбер напади пратили овај сукоб још од његовог почетка 2022. године (EP, 2023: p). Кренућемо од случаја везаног за Виасат (ViaSat) сателитску комуникацију. Реч је о сајбер нападу који је Русија спровела против Виасатовог КА-САТ ГЕО сателитске мреже коју је користила украјинска војска (ESPI, 2022: page).²⁰ Посреди је компле-

¹⁸ NATO/ North Atlantic Treaty Organization (2024). *Cyber Defence*, North Atlantic Treaty Organization, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm?selectedLocale=en; преузето 11.08.2024.

¹⁹ EP/ European Parliament (2023). *The role of cyber in the Russian war against Ukraine: Its impact and the consequences for the future of armed conflict* (Workshop: S. Duguin, P. Pavlova), Directorate-General for External Policies, European Parliament, Sept. 2023, Brussels, EU; Преузето 11.08.2024. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/702594/EXPO_BRI\(2023\)702594_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/702594/EXPO_BRI(2023)702594_EN.pdf),

²⁰ ESPI/European Space Policy Institute (2022). *The War in Ukraine from a Space Cybersecurity Perspective* (ESPI report), Vienna, Austria; <https://www.espi.or.at/wp-content/uploads/2022/10/ESPI-Short-1-Final-Report.pdf>; Преузето 11.08.2024.

ментарна употребе сајбер и класичних војних операција на копну, мору и у ваздуху (ESPI, 2022: page). Овај напад је резултирао одсецањем од интернет мреже на више од две недеље (EP, 2023: p). Највећа приватна енергетска компанија у Украјини ДТЕК (ДТЕК) је хакована са претпостављеним циљем онеспособљавања њеног технолошког процеса док је у исто време електрана бомбардована (EP, 2023: p). НотПетја (NotPetya), о којој смо већ говорили, иницирана је 2017. године од стране Кремлина са циљем да застраши оне државе које послују са Русијом. Она је најразорнији малвер икада (HYPR, 2024).²¹

Пример који се наводи као врло близу координиране војне кампање која се може означити као оружани напад јесте операција Нитро Зевс (Nitro Zeus) (Schulze, 2020). Реч је о операцији која је служила као „план б“ у случају да операција „Олимпијске игре“, познатија као Стакснет (Stuxnet) и сви дипломатски напори да се ирански нуклеарни програм онеспособи закажу (Schulze, 2020). Стакснет је прво дигитално оружје, револуционарни сајбер напад који је најмање годину дана нападао ирански нуклеарни програм без њиховог знања (Hamdouni, 2017: page). Циљ овог сајбер црва је био уништавање обogaћивања уранијума, а ради ограничавања нуклеарних капацитета Ирана и потенцијалног нуклеарног оружја (Hamdouni, 2017: page). Његова употреба се сматра почетком сајбер ратовања (Fortinet, 2024).²²

Операција Нитро Зевс је укључивала напад иранске ваздушне одбране, транспорта, комуникационих система, делова енергетске мреже и такав превентиван напад готово сигурно утицао на цивилну кључну инфраструктуру током мира (Schulze, 2020). Овај план никада није реализован и највероватније би се посматрао као употреба силе према међународном праву, а што би довело до ескалације у конвенционални сукоб у региону (Schulze, 2020). Ни деценијски сукоби између Израела и Палестине нису заобишли сајбер простор и податке који у њему почивају. Још 2006. године се бележе хакерске активности обе стране које су биле усмерене ка, између осталог, пресецању података (Rabayah, Mansour, 2015). Затим, 2013. године је група хакера пробила и уништила осетљиве израелске странице и веб сајтове, чак и сајтове Министарства одбране и специјалне информативне службе познате под именом

²¹ HYPR (2024). *Five Facts to Know About History's Most Destructive Cyberattack*. <https://www.hypr.com/security-encyclopedia/notpetya#:~:text=NotPetya%20takes%20its%20name%20from,but%20the%20resemblance%20ends%20there>; Преузето 12.08.2024.

²² Fortinet (2024). *History of Cyber Warfare and the Top 5 Most Notorious Attacks*. Преузето 12.08.2024. <https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/most-notorious-attacks-in-the-history-of-cyber-warfare>

„Мосад“, као и бројне друге државне веб странице (Abu Saada, Turan, 2021:196). Поверљива документа, као и различити подаци (о регрутима Мосада, подаци о кредитним картицама, подаци Министарства трговине и индустрије и др.) су објављени на интернету (Abu Saada, Turan, 2021:196). У погледу података, можемо издвојити и пример из 2017. године када је Хамас хаковао десетине телефона који су припадали израелским војницима са намером да их прислушкује и хакује им податке (Abu Saada, Turan, 2021: 197). О томе да ови напади не јењавају сведоче подаци да, само током другог квартала 2024. године, просечан број недељних сајбер напада на Израел износи чак 2,278 (Globes, 2024).²³ Одговор Израела на ове нападе лежи у ограничавању и намећању рестрикција интернета и комуникације у Гази.²⁴

4. Закључак

Подаци представљају основни елемент, производ рачунарског деловања, нарочито у оперативном смислу. Дигитализација доприноси заступљености података најразличитије природе и порекла, од свакодневних информација које ми уносимо у контакту са глобалном мрежом, па све до најосетљивијих државних тајни. Имају фундаментално место у савременим оружаним сукобима и међународно хуманитарно право се на њих може и мора примењивати. Доказ томе почива већ на фундаменталним принципима које смо анализирали. Истина, потребан је јак ослонац на технике тумачења, пре свега у еволутивном и системском контексту. Иако су Протокол и Талински приручници сведоци важне и значајне нормативне активности на овом пољу са значајним доктринарним утицајем, аутор сматра да су они кораци на путу до онога што било најбоље решење у систему међународног јавног права – кодификација, а не коначна станица. У том смислу, аутор дели ставове у литератури који сматрају да су подаци објект који може постати војна мета, али да треба бити врло рестриктиван приликом дефинисања и тумачења.

Централни закључак јесте да је императивно отргнути се од традиционалног приступа оружаном сукобу. Везивање циља за предмет,

²³ Globes (2024). *Cyberattacks on Israel proliferating during war*. (by N. Trabelsy). 8 Aug. 2024; <https://en.globes.co.il/en/article-cyberattacks-on-israel-proliferating-1001486292>; преузето 12.08.2024.

²⁴ За више видети: OpinioJuris (2024). *Communication Blackouts: Israeli Cyberattacks Against Civilians in Gaza*. by M. Qandeel, 20 March 2024; <https://opiniojuris.org/2024/03/20/communication-blackouts-israeli-cyberattacks-against-civilians-in-gaza/> ; Преузето 12.08.2024.

напада за физичко оштећење, држање података ван сфере заштите у неким случајевима ексфилтрације, само су неки од примера традиционалних упоришта у систему међународног хуманитарног права који држе податке ван неопходне заштите. Наравно, аутор се ограђује и истиче да је сасвим јасно зашто је то урађено. Једноставно, реч је о облук ратовања који је нов, а подаци су још увек технички, а камоли правно, категорија којој је потребан степен прецизирања. Време, место напада, очекивана војна предност, антиципирани губитак цивилног становништва и штета која би била нанета цивилним објектима представљају околности које би требало узети у обзир, а које би помогле приликом детерминисања који подаци у којим случајевима завређују заштиту међународног хуманитарног права.

Нематеријално обележје података не треба остати кључан аргумент против њихове заштите. Неколико изнетих примера, као и сам процес ексфилтрације удружен са потенцијално катастрофалним последицама његове успешне реализације, само су неки од изнетих аргумената о потреби адекватне заштите података. Да ли ће се та правна заштита обезбедити кроз шире тумачење постојећег права, новим кодификацијама или генерисањем нових заштићених категорија, време ће показати. Неспорно је да исход мора бити њихова заштита, вођена управо предметом и циљем ове гране међународноправне науке. То би све требало бити врло важна инструментална питања која ће водити једном циљу, а то је подвођење заштите података у оружаном сукобу под кишобран ове гране права. Тренутно стање нормативне заштите је далеко од задовољавајућег, те аутор сматра да даљи рад у овој области мора бити питање од високог приоритета за међународну заједницу. У прилог томе говоре бројни примери из праксе које смо навели.

Раскршћа права и технологије нису једноставна и носе са собом бројне изазове, али су у контексту оружаног сукоба који ће се све више, како из разлога хуманости, али и прагматичних политичких интереса актера који таргетирају податке, селити у сајбер простор – незаобилазна станица будућег развоја међународног права.

Литература

Abu Saada, M., Yıldırım, T. (2021). Israeli-Palestinian Cyber Conflict. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*. 16(1). 186-204.

Boylan, E. (2017). Applying the Law of Proportionality to Cyber Conflict: Suggestions for Practitioners. *Vanderbilt Journal of International Law*. 50(1). 218-242.

Check, T. (2023). The Tallinn Manual 2.0 on Nation-State Cyber Operations Affecting Critical Infrastructure. *American University American University National Security Law Brief*. 13(1). 1-28.

CCDCOE (2024). *The Tallinn Manual*, the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence , <https://ccdcoe.org/research/tallinn-manual/>; Преузето 28.07.2024.

CIRSD/Center for International Relations and Sustainable Development (2021). *Protecting Data in The Age of Cyber Warfare*, by U.L.B Nipuni; <https://www.cirsd.org/en/expert-analysis/protecting-data-in-the-age-of-cyber-warfare>; Преузето. 27.06.2024.

CSIS/Center for Strategic and International Studies (2024). *Significant Cyber Incidents*. Преузето 28.07.2024. <https://www.csis.org/programs/strategic-technologies-program/significant-cyber-incidents>

EP/European Parliament (2023). *The role of cyber in the Russian war against Ukraine: Its impact and the consequences for the future of armed conflict* (Workshop: S. Duguin, P. Pavlova), Directorate-General for External Policies, European Parliament, Sept. 2023, Brussels, EU; Преузето 11.08.2024. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/702594/EXPO_BRI\(2023\)702594_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/702594/EXPO_BRI(2023)702594_EN.pdf),

ESPI/European Space Policy Institute (2022). *The War in Ukraine from a Space Cybersecurity Perspective* (ESPI report), Vienna, Austria; <https://www.espi.or.at/wp-content/uploads/2022/10/ESPI-Short-1-Final-Report.pdf> ; Преузето 11.08.2024.

Fortinet (2024). *History of Cyber Warfare and the Top 5 Most Notorious Attacks*. Преузето 12.08.2024. <https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/most-notorious-attacks-in-the-history-of-cyber-warfare>

FORTRA Digital Guardian Data Protection (2023). *What is Data Exfiltration? (Definition & Prevention)*, by N Lord, 6 May 2023, <https://www.digitalguardian.com/blog/what-data-exfiltration>, 05.08.2024

Geiß, R., Lahmann, H. (2021). Protection of Data in Armed Conflict. *International Law Studies*. 97, 556-572

Globes (2024). *Cyberattacks on Israel proliferating during war*. (by N. Trabelsy). 8 Aug. 2024; преузето 12.08.2024, <https://en.globes.co.il/en/article-cyberattacks-on-israel-proliferating-1001486292>;

Grabowitz, B., Morford, J., Truax, K. (2020) Why the Law of Armed Conflict (LOAC) Must Be Expanded to Cover Vital Civilian Data. *Cyber Defence Review*, Fall 2020, 121-131; <https://cyberdefensereview.army.mil/Portals/6/>

Documents/2020_fall_cdr/CDR%20V5N3%2008_Graboritz%20Morford%20Truax.pdf; Преузето 26.07.2024.

Gül, Y. E. (2021) Changing Notion of Object and Targeting Data under the Law of Armed Conflict. *Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi*. 27(2).1299-1313.

Hamdouni, H. (2017). *The digital destruction A case study of Stuxnet within the theory of new and old wars*. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1141887/ATTACHMENT01.pdf>; Преузето 12.08.2024.

HYPR (2024). *Five Facts to Know About History's Most Destructive Cyberattack*. <https://www.hypr.com/security-encyclopedia/notpetya#:~;> Преузето 12.08.2024.

ICRC/International Committee of the Red Cross (1987). Commentary on the Additional Protocols of June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, eds. Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmerman, ICRC, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1987; Преузето 21.07.2024; https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llmlp/Commentary_GC_Protocols/Commentary_GC_Protocols.pdf;

ICRC/International Committee of the Red Cross (2020). International humanitarian law and cyber operations during armed conflicts. in: *International Review of the Red Cross* (2020), 102 (913), 481–492; <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2021-03/ihl-and-cyber-operations-during-armed-conflicts-913.pdf> ; Преузето 28.07.2024.

ICRC (2023a). *The Principle of Proportionality*. International Committee of the Red Cross, Geneva, March 2023; https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/war-and-law/04_proportionality-0.pdf; Преузето 22.06.2024

ICRC (2023b). *The Principle of Distinction*. International Committee of the Red Cross, Geneva, March 2023; https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/war-and-law/03_distinction-0.pdf; Преузето 22.06.2024.

IHL Databases (2024). Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977?activeTab=undefined>

Lubell, N. (2013). Lawful Targets in Cyber Operations: Does the Principle of Distinction Apply? *International Law Studies*, 89 (2013). 252-275.

Mačák, K. (2015). Military Objectives 2.0: The Case for Interpreting Computer Data as Objects under International Humanitarian Law. *Israel Law Review*. 48(1). 55 - 80.

McCormack, T. (2018). International Humanitarian Law and the Targeting of Data. *International Law Studies*. 94. 222-240.

McLaughlin, R. (2018). *Data as a Military Objective*. Australian Institute of International Affairs, <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/data-as-a-military-objective/>, 22.07.2024.

NATO/ North Atlantic Treaty Organization (2024). *Cyber Defence*, North Atlantic Treaty Organization, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm?selectedLocale=en; преузето 11.08.2024.

NIST (2024). "Cyberspace operations", in: Glossary, NIST Computer Security Resource Center, https://csrc.nist.gov/glossary/term/cyberspace_operations, преузето 24.07.2024.

OpinioJuris (2024). *Communication Blackouts: Israeli Cyberattacks Against Civilians in Gaza*. by M. Qandeel, 20 March 2024; <https://opiniojuris.org/2024/03/20/communication-blackouts-israeli-cyberattacks-against-civilians-in-gaza/>; Преузето 12.08.2024.

Pomson, O. (2023). 'Objects'? The Legal Status of Computer Data under International Humanitarian Law. *Journal of Conflict and Security Law*. 28(2). 349-387.

Rabayah, K., Mansour, O. (2015). *The Palestinian and Arab-Israeli Conflict in the Cyberspace: Escalation vs. Conciliation*. European Conference on Computer Supported Cooperative Work, Oslo, Norway, Sept. 2015; https://www.researchgate.net/publication/281204780_The_Palestinian_and_Arab-Israeli_Conflict_in_the_Cyberspace_Escalation_vs_Conciliation; Преузето 12.08.2024

Schmitt, M.N. (ed.) et al. (2013). *The Tallin Manual on International Law Applicable to Cyber Warfare*, Cambridge University Press, Cambridge, UK; <https://csef.ru/media/articles/3990/3990.pdf>; Преузето 24.07.2024.

Schulze, M. (2020). *Cyber in War: Assessing the Strategic, Tactical, and Operational Utility of Military Cyber Operations*, 12th International Conference on Cyber Conflict 20/20 Vision: The Next Decade; T. Jančárková, L. Lindström, M. Signoretti, I. Tolga, G. Visky (Eds.) NATO CCDCOE, Tallinn 2020, https://ccdcoe.org/uploads/2020/05/CyCon_2020_10_Schulze.pdf; Преузето 11.08.2024.

Talbot Jensen, E. (2017). The Tallinn Manual 2.0: Highlights and Insights, *48 Georgetown Journal of International Law*. 735. 735-778.

University of Maine (2024). Social Media Statistics Details; Преузето 26.07.2024., <https://umaine.edu/undiscoveredmaine/small->

business/resources/marketing-for-small-business/social-media-tools/
social-media-statistics-details/#:~

Милисављевић, Б. (2024). Међународно хуманитарно право. Београд:
Правни факултет Универзитета у Београду.

Портал Е-управе Републике Србије (2024). Е-конзулат; <https://euprava.gov.rs/ekonzulat>; приступљено 11.08.2024.

Nikola Stanković, LL.M.,
Teaching Assistant,
Faculty of Law, University of Belgrade,
Republic of Serbia

DATA PROTECTION IN ARMED CONFLICTS

Summary

The subject matter of analysis in this paper is the issue of data protection in armed conflicts, focusing on digital data. The scope of analysis includes both informational and operational data necessary for the functioning of operating systems and other platforms for creating, storing and transferring data. The paper also focuses on the differentiating factors between civilian and military data, and border-line subcategories. The paper examines the nature of these data and their exposure in armed conflicts, correlating them with the basic principles and rules of international humanitarian law, primarily the principles of proportionality and distinction which have a specific effect in the context of data protection. The paper seeks an answer to the question of whether these data can be considered a military objective or/and a civilian object, and which international humanitarian law instruments are the most appropriate for protection such data during armed conflicts. The analysis also includes the relevant provisions of the Additional Protocol I to the Geneva Conventions and the Commentary of the International Committee of the Red Cross (1987), with special reference to understanding the military objective in terms of international humanitarian law. The normative analysis also includes the the Tallinn Manual on International Law Applicable to Cyber Warfare, primarily the relevant segments from the first Tallinn Manual (2013) on cyber operations performed during armed conflicts that violate the principle of prohibition of the threat of force and the use of force in international law, as well as relevant parts of the second Tallinn Manual (2017). Author recognizes their important role and doctrinal influence but points to further steps and the necessary final goal – modern codification. Lastly, the paper presents several relevant examples from practice which serve as proof of very the present threat and danger in terms of the lack of necessary normative data protection by International Humanitarian Law. Although the process may be very challenging, the author concludes that an important evolutionary leap must be made in order for the data protection normative framework to catch up with the increasingly digitalized world and armed conflicts.

Keywords: *data protection, cyber operations, Additional Protocol I to the Geneva Conventions, International Committee of the Red Cross, armed conflict, principle of distinction, principle of proportionality, Tallinn Manuals, International Humanitarian Law.*

